

SEHRLI TOVUSHLAR SIRI

Shukirillayeva Mehrinoz Sherzodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti,
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at” fakulteti,
II bosqich talabasi.

Annotatsiya: maqolada jonzotlar, xususan, insonlarning sehrliligi va sirli eshitish qobiliyatlari va ular ustida olib borilgan hayotiy eksperimentlar va mos keluvchi qurilmalar o‘lchov chegaralari haqida fikrlar o‘lg‘a surilgan.

Kalit so‘zlar: Bax, Motsart va Grigorian kompozitsiyalari, musiqa, tovushlar, otorinologiya, beshinchi kuy, autism, integratsiya, Audio-Psixo-Fonologiya, tovush chastotalari, energiya, stress, "korti chizig‘i", metabolism, barokko musiqasi, tovush spektri, elektron quloq.

Insoniyat musiqani ilk bor yaratganidan beri u kundalik maqsadlariga xizmat qilib keladi. Beshinchi kuylar, urush qo‘shiqlari, dengiz qo‘shiqlarining ro‘yxati tarix va madaniyatdek uzun. Eshitish bo‘yicha taniqli frantsuz mutaxassisi Alfred Tomatisning:

"Ba'zi tovushlar insonni bir-ikki finjon qahva kabi yaxshi ishlaydi", deyilgan fikrlari tovushlarning sirli va sehrliligi dunyosi beqiyos ekanini yanada tasdiqlaydi.

Alfred A. Tomatis (1920 yil 1 yanvar – 2001 yil 25 dekabr)[1] frantsuz otorinolog va ixtirochi edi. Parij tibbiyot maktabida tibbiyot fanlari doktori darajasini olgan.[2] Uning eshitish va tinglashning muqobil tibbiyot nazariyalari Tomatis usuli yoki Audio-Psixo-Fonologiya (APP) sifatida tanilgan.

Tomatisning yondashuvi, eshitish integratsiyasi mashg‘ulotlarining bir turi, “Tomatis usuli” sifatida tanilgan. U autizmli odamlar uchun foydali deb targ‘ib

qilinadi, ammo bu da'volarni tasdiqlovchi yaxshi dalillar yo'q va Usul gumanitar fan sifatida tasniflangan.[3][4]

Bu biz musiqani tonik sifatida ishlatishimiz mumkinligini anglatadi. Ushbu yuqori texnologiyali kunlarda Tomatis tovushning ichki kuchini ochishning yuqori texnologiyali usulini kashf etdi, bu haqiqatda aqliy rivojlanish, shifo va energiya berish uchun "super kuchga" ega.[2]

Tomatisning so'zlariga ko'ra, "ovoz favqulodda energiya manbai bo'lishi mumkin". Bugun, yetmish yoshga kirgan bo'lsa ham, u hali ham xuddi shunday baquvvat, uxlashi uchun kuniga uch-to'rt soat kifoya qiladi, chunki u ishlaganda fonda maxsus musiqa yangraydi. Ammo Tomatis nafaqat tetiklantiruvchi musiqaga e'tibor qaratdi.

Bir necha o'n yillar davomida u turli xil tovush chastotalari odamga qanday ta'sir qilishini aniqlash uchun murakkab asbob-uskunalar yordamida maxsus o'lchovlarni amalga oshirdi: uni energiya bilan ta'minlaydigan va uni undan olib tashlagan. Va bu qanday sodir bo'ladi? U hayratlanarli kashfiyotga keldi. "Quloq faqat eshitish uchun emas," dedi Tomatis, "balki, quloq ong va tanani quvvatlantirish uchun!"

Quloqlaringiz orqali energiya olasizmi? Tomatis Bax, Motsart va Grigorian kompozitsiyalari bilan tajriba o'tkazganida, uning ilmiy asboblari charchoq, charchoq va stressdan zaiflashish miyangizdagi kulrang hujayralar etarli darajada elektr energiyasini olmaganida sodir bo'lishini ko'rsatdi. Boshqacha aytganda, ular kuchga ega emaslar.

Tomatisning ta'kidlashicha, bu hujayralar kichik elektr batareyalari kabi ishlaydi. Ular sizning miyangizda elektr energiyasi ishlab chiqaradi va uni EEGda qayd etilgan miya to'lqinlari bilan ta'minlaydi. Siz bu kichik batareyalar tanadagi metabolizm orqali zaryadlangan deb o'ylashingiz mumkin. Aniq emas, deydi Tomatis. Va bu uning asosiy yutug'idir.

Sizning hujayra batareyalaringiz tashqaridan biror narsa tomonidan quvvatlanadi va bu tovush, xususan, baland ovoz bilan! Korti hujayralari tashqaridan keladigan energiyani o'zgartirish bilan shug'ullanadi. Agar siz ichki qulog'ingiz orqali sayohat

qilsangiz, kokleaning murakkab labirintlari bo'ylab yurganingizdan so'ng, siz to'satdan butun dunyodagi eng aniq raqqosalarning eng uzun chizig'i bo'lgan "korti chizig'iga" kelasiz. Qator bo'lib joylashtirilgan 24 600 ta cho'zinchoq hujayralar "Radio City" musiqa zalidagi "korpus de balet" kabi har bir tovushning aniq zarbasi ostida raqsga tushishadi.

Ushbu g'ayrioddiy raqs natijasida hosil bo'lgan energiya sizning miyangizga oqib o'tadi va uning bir qismi miyaning vestibulyar shoxchasi orqali tanangiz mushaklariga o'tish uchun ajratiladi.

Yuqori chastotali tovushlar miyangizni quvvatlantiradi, shu bilan birga mushaklar kuchlanishini engillashtiradi va tanangizni turli yo'llar bilan muvozanatlashtiradi. Siz ularni tinglaganingizdan keyin ham ular sizga ta'sir qiladi. Ushbu baland, energiya bilan to'ldirilgan tovushlarning ba'zilari "SuperLearning" musiqasida ham qo'llaniladi.

Lekin, siz faqat yuqori chastotali tovushlarni tinglash bilan energiya olmaysiz. Aynan Tomatisning ushbu kashfiyoti, nega ba'zi Shimoliy Amerikaliklar Sharqiy Yevropaliklar kabi barokko musiqasini tinglashdan hayotiylik kuchaymasligini tushuntiradi. Eshitish bilan birga keladigan yana bir narsa bor, bu asosan tovushning ifloslanishidan kelib chiqadi, chunki Sharqiy evropaliklar biznikidan boshqacha tovush foniga o'rganib qolgan. [1]

Tomatis, shuningdek, siz o'z ona tilingizning tovush spektrida tinglashga odatlanib qolganingizni aniqladi. Natijada, odamlar musiqani butunlay boshqacha qabul qiladilar. Slavyan tillarida tinglash spektri juda past va juda yuqori chastotalarni o'z ichiga oladi.[2]

Siz bu dunyoga 16 Gts dan 20 000 Gts gacha bo'lgan chastotali tovushlarni idrok etish qobiliyati bilan keng tovushlarni idrok etish qobiliyatiga egasiz. Keyin yoshi, ba'zan quloq infeksiyalari va deyarli har doim tovushli ifloslanish idrokni buzadi. Daqiqada 3500 marta urish chastotasi, tirbandlik, sirenalar, metro, qichqiriq musiqasi, taqillatish mexanizmlari bilan bolg'aning shovqini - bularning barchasi eshitish spektrini pasaytiradi.

Tomatisning so'zlariga ko'ra, biz yosh bilan o'zimizni yomon his qila boshlashimizning sabablaridan biri bizni qayta zaryadlashi mumkin bo'lgan yuqori chastotali tovushlarni eshita olmasligimizdir.

Tennesi Universitetining Sound Laboratoriyasidan doktor Devid Lipskomb 1982 yilda universitetga abituriyentlarning 60 foizi yuqori chastotali mintaqada sezilarli eshitish qobiliyatini yo'qotganligini xabar qildi. Ularning eshitish qobiliyatini faqat keksa odamniki bilan solishtirish mumkin edi. "Bu yoshlar o'z ish hayotlarini qariyalarning quloqlari bilan boshlaydilar", dedi Lipscomb.

"Qarigan" quloqlar yana yosh bo'lishi mumkinmi? Va yana bu masalada qutqaruvchi doktor Tomatisga murojaat qilamiz. U tovushlar yordamida quloqlarni yangilash mumkinligini aniqladi. Eshitishni eshitish bilan tiklash paradoksga o'xshaydi. Ammo uyi doim musiqachilar bilan gavjum bo'lgan mashhur opera xonandasining o'g'li Tomatis uchun musiqa va tovushlarning shifobaxsh ta'siriga murojaat qilish tabiiy edi.

O'rta maktabning biologiya darsida quloq pardasi orqasidagi organlarning uchta jozibali nomini - bolg'a, anvil va uzengini qanday yodlaganingizni eslaysizmi? Endi tasavvur qiling-a, siz o'rta qulog'ingizdagi tovush to'lqinida yurasiz. Quloq pardasini to'g'ri joylashtirish uchun mushaklar qanday taranglashishini va bo'shashishini ko'rishingiz mumkin, xuddi sun'iy yo'ldosh antenasining joylashuvi turli xil kirish chastotalariga mos kelishi uchun. Ko'ryapsizmi, mushaklaringiz juda sust va ularning hammasi ham o'z vazifalarini bajarmayotganga o'xshaydi. To'satdan hushtak ovozi eshitaladi. Mushaklaringiz xuddi qattiq instruktor baqirayotgandek jaranglab ketadi. Va ichki quloqning mushaklari quloq pardasini to'g'ri nazorat qilish uchun yetarlicha tiklanmaguncha, kundan-kunga ushbu mashg'ulotni takrorlashi kerak.

Hushtak bilan o'qituvchi rolini Tomatis tomonidan ishlab chiqilgan va patentlangan qurilma "**elektron quloq**" bajaradi. U turli xil past va yuqori chastotali tovushlarni chiqaradi, ular quloqdan quloqqa o'zgaradi, bu o'rta quloq mushaklarini o'z ustida ishlashga majbur qiladi. Bu sodir bo'layotganda, ichki quloq "ochiladi" va yuqori chastotalarni eshitish qobiliyati tiklanadi. Bu unchalik ta'sirli emas, lekin siz kanadalik

yozuvchi Patrisiya Judri bilan gaplashishingiz mumkin, u elektron quloq eshitish muammolariga yordam beradi deb o'ylagan. Qurilma yordam berdi, lekin uni eng hayratga solgan narsa "hayotning tasavvur qilib bo'lmaydigan oqimi va undan ham yaxshiroq, ijodiy energiya" edi. Ma'lum bo'lishicha, bu usul nafaqat tezlashtirilgan o'rganish uchun bahona, balki keng, doimiy o'sib borayotgan o'rganish qobiliyatini ta'minlash uchun kalit bo'lishi mumkin.

"Quloq insonga ham aqliy, ham jismoniy maqsadlarda xizmat qilish uchun yaratilgan", deydi Tomatis. Siz "erkin energiya" haqida avval eshitgan bo'lishingiz mumkin. Tomatis bu kontseptsiyaga moddiy tushuntirish berdi. Quloq yordamida siz tabiiy oziqlantiruvchi kosmik energiya oqimiga kirishingiz mumkin. Va kosmik energiya oqimi hech qachon yo'qolmaydi. Ongni yoritish uchun qanday tovush chastotasidan foydalanish kerak? 5 dan 8000 Gts gacha bo'lgan chastotali tovushlar "miya batareyalari" ni eng tez zaryad qiladi. Eng tez zaryadlash 8000 Gts chastotali tovush ta'sirida sodir bo'ladi.

Tomatis turli bastakorlar tomonidan yozilgan musiqalarni sinovdan o'tkazgandan so'ng, Motsart musiqasida miyani to'ldiradigan eng yuqori chastotali tovushlar borligini aniqladi.

Shu bilan birga, u qaysi chastotalar miya va tanaga tushkunlikka tushishini aniqladi. Bu past chastotali tovushlar - masalan, transport, aeroportlar, fabrikalar. Rok-musiqadagi ba'zi bir past, qattiq tovushlar ham "aqlni so'radi", deydi Tomatis.

ADABIYOTLAR:

1. M.Sh., S. (2022). MUSIQIY TA'LIM TIZIMIDAGI TARBIYAVIY YANGI G'OYALAR VA YO'RIQNOMALAR. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 183-189. [1]
2. M.Ш., Ш. (2021). ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 197-204.[2]
3. D.U.Madrahimov, T.S.Sh - Innovatsion Technologica: Metodical Research

Journal, 2022

4. SS To'uchiyev, A Ahmadjonov - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022.
5. LINTERLARNING FAOLIYATINI OSHIRISH BO'YICHA TADQIQOT YO'NALIGINI ASOSLASH D.U.Madrahimov, T.S.Sh – Innovatsion Technologica: Metodical Research Journal, 2022
6. To'uchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, сt: 65-68.
7. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNING "ITERASIYA" USULISS To'uchiyev - Евразийский журнал математической теории и ..., 2022
8. PAXTA POLI - QOG'OZ SANOATI UCHUN QIMMATLI XOM-ashyo Sh.Sh.To'uchiev, S.Hakimov - Konferentsiya zonasi, 2022 yil
9. TADBIRKORLIK FUNKSIYALARI VA SHAKLLARI VA SUB'YEKLARI.ShSh Tuychiev, S Hakimov - O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ..., 2022 y.
10. Arra jinining ish faoliyatini yaxshilash yo
11. CHARACTERISTICS AND STATUS OF ORGANIZATION OF MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ZI Mahmudovich, TS Shukirillayevich... - Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2022.